

ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE AGRESIVIDAD Y LOS EFECTOS EN LA AUTOESTIMA DE NIÑOS

Analysis of aggression typologies and the effects on children's self-esteem

Gustavo Valverde PeraltaUniversidad Estatal de Milagro:
Milagro, Guayas, EC.

gvalverdep@unemi.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0003-3050-6179>**Karla Mora Alvarado**Universidad Estatal de Milagro:
Milagro, Guayas, EC.

kmoraa@unemi.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0003-1265-0716>**Diana Pilamunga Asacata.**Universidad César Vallejo, Perú.
Lima, Perú.

dpilamungaa@unemi.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-1921-9024>**Hugo García Juárez**Universidad Estatal de Milagro:
Milagro, Guayas, EC.

Inghdgj83@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-4862-1397>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7901713>**RESUMEN**

El presente artículo de investigación tuvo como objetivo analizar las diversas formas de representación de la agresividad y como esta situación genera efectos en el desarrollo de la autoestima en niños en etapa escolar. En este paso del desarrollo infantil, es común percibir ciertos comportamientos que pueden interferir en su dinámica relacional con los demás compañeros, sin embargo, se considera un problema dado la frecuencia de este tipo de actos ocasionados en los planteles educativos. Este estudio respondió a un enfoque cuantitativo, por el respectivo levantamiento de información, descriptivo en relación a los criterios del problema y correlacional donde se evidenció la incidencia inferencial entre las variables de análisis. La muestra fueron 150 niños de instituciones de educación primaria del Ecuador, y los instrumentos aplicados fueron la Escala de Conducta Violenta y el Inventario de Autoestima de Coopersmith. Los resultados obtenidos indicaron presencia de agresividad manifestado en sus diversas modalidades de acción, y niveles regulares a bajos en lo que respecta la autoestima, también del análisis inferencial se evidenció una relación positiva débil entre las variables, que indica problemas del desarrollo de autoestima relacionado con las actitudes agresivas. Con eso se concluye que el problema es representativo en la medida de lo evaluado, y que genera efectos negativos a causa de conductas inapropiadas por parte de los escolares.

Palabras claves: agresión, autoestima, convivencia, niños.**ABSTRACT**

The objective of this research article was to analyze the various forms of representation of aggressiveness and how this situation has an effect on the development of self-esteem in school children. At this stage of child development, it is common to perceive certain behaviors that may interfere in their relational dynamics with their peers; however, it is considered a problem given the frequency of this type of acts in schools. This study responded to a quantitative approach, due to the respective collection of information, descriptive in relation to the criteria of the problem and correlational where the inferential incidence between the variables of analysis was evidenced. The sample consisted of 150 children from elementary schools in Ecuador, and the instruments applied were the Violent Behavior Scale and the Coopersmith Self-Esteem Inventory. The results obtained indicated the presence of aggressiveness manifested in its diverse modalities of action, and regular to low levels of self-esteem, also from the inferential analysis a weak positive relationship between the variables was evidenced, which indicates problems in the development of self-esteem related to aggressive attitudes. Thus, it is concluded that the problem is representative to the extent of what was evaluated, and that it generates negative effects due to inappropriate behaviors on the part of the students.

Keywords: aggression, self-esteem, coexistence, children.

INTRODUCCIÓN

El tema de agresividad es un asunto que ha perdurado durante años dentro del contexto social, puede generarse en varias esferas del desarrollo del individuo, tanto en el ámbito familiar, como el social, el interés de esta investigación es analizar como la agresividad que ocurre dentro de las instituciones escolares incluye en el desarrollo de la autoestima de los niños, como se sabe es un problema que pone en riesgo no solo su salud mental sino su desempeño académico (Acevedo & Carrillo, 2013).

Esta problemática puede tener múltiples orígenes, desde los hogares donde los padres ejemplifican esta mala práctica basada en maltrato o actos cargados de violencia, mismo que es aprendido por los hijos (Kernis, 2015), o familiares cercanos que hayan influido de alguna forma en los niños, tal es el caso de la exposición prematura a contenidos de carga violenta (televisión) (Alvites, 2015).

Por otro lado, en la realidad de muchos hogares se percibe a las figuras parentales ejerciendo la fuerza para con sus hijos, mismos que a pesar de llevar efectos negativos, son capaces de replicar este tipo de conductas en una forma de resaltar sus conflictos del pasado (Andrade, et al., 2018). En lo que concierne el contexto escolar se ha podido evidenciar que este tema no deja de pasar desapercibido, sobre todo en instituciones públicas donde más se evidencia este tipo de actos entre compañeros de clases (Arroyave, 2014).

La poca gestión de acción por parte de las autoridades de los planteles hace que el problema sea más frecuente dentro de las aulas de clases, los docentes han perdido en cierto aspecto su autoridad para con los estudiantes, además de restarle importancia a la práctica de la buena convivencia escolar (Cerezo, 2015), dejando a libertad de los escolares poder participar en

actividades donde se ponga en vista acciones violentas con los demás compañeros (Avanzas, et al., 2013).

Esto desde luego constituye un fenómeno social a nivel escolar, por otra parte, existe en cada plantel un departamento de orientación vocacional, encargado de poder mediar el clima en la escuela, sin embargo, muchas veces los esfuerzos son mínimos, por lo cual el problema parece ser más fuerte que las soluciones prestadas (Céspedes, 2020) (Baridon, 2013). Adicional al problema el personal institucional no tiene el conocimiento específico sobre cómo abordar este tipo de situaciones, por lo cual es complejo poder reducir este tipo de comportamientos (Baumeister, et al., 2016).

Con respecto a los efectos que genera este problema, se considera como principal afectación la autoestima de los niños (Enríquez et al., 2015), para los autores (Blanco, et al., 2014) se conceptualiza como la forma de valorarse a sí mismo en sus diversos sistemas individuales, la interpretación que tiene cada persona sobre su imagen (Castillo, 2017). Cuando existen problemas como la agresividad o maltrato escolar, los niños presentan problemas de autoestima, pues, el hecho de ser menospreciados al punto de ser agredidos, genera en ellos un debilitamiento en sí mismos, lo que se conoce como baja autoestima (Gomez, 2015), además de asimilar todo lo que les ocurre como un resultante de lo que en realidad son y merecen, la psique de los niños se pone en alto riesgo cuando son agredidos (Cortes, 2013).

METODOLOGÍA

El presente artículo corresponde al tipo de investigación cuantitativo, ya que para poder determinar el problema se realizó el levantamiento de información empleando instrumentos de carácter psicológico para cuantificar la problemática establecida en el contexto de estudio, también es una investigación de diseño no experimental, dado que no existe manipulación

directa de las variables de análisis, solo se identificará mediante instrumentos como los test. Es una investigación de corte transversal, dado que se evaluó las variables una sola vez y con ello analizar la realidad en tiempo parcial. La técnica de recogida de información que se utilizó fue la encuesta y por medio de dos instrumentos lograr obtener datos de acuerdo a las variables.

El presente artículo científico es de carácter descriptivo, dado que se utilizaron resultados de frecuencia como los niveles de autoestima y las tipologías de agresividad (Gomez, 2015), es un estudio de tipo explicativo dado que a través de los resultados obtenidos se podrá fundamentar en una realidad concreta sobre el problema, y finalmente el método estadístico inferencial a utilizar fue el correlacional, a través del cual se podrá visualizar la relación que existe entre las variables de investigación.

MUESTRA

Para el desarrollo de esta investigación se consideraron como parte del estudio a las instituciones del

Cantón "El triunfo" provincia del Guayas, Ecuador. Para la selección de los sujetos de estudio se utilizó el tipo de muestra no probabilística por conveniencia o interés y se eligió a los participantes bajo el criterio de aulas conflictivas, para poder identificar se dialogó con las autoridades de los planteles educativos quienes facilitaron los accesos pertinentes para el reconocimiento de los alumnos, de esta forma es como el grupo estuvo conformado por 150 estudiantes.

INSTRUMENTOS

Para el desarrollo de los resultados del presente artículo se ha considerado la aplicación de dos test psicológicos, uno para cada variable investigada. Para medir la agresividad, se seleccionó la Escala de Conducta Violenta en el contexto escolar (Little, et al., 2003), con el objetivo de percibir de qué manera se manifiesta aquellas actitudes agresivas entre compañeros de clase. Este instrumento está compuesto por 25 preguntas, con opciones múltiples de respuesta:

TABLA 1.

Reactivos del instrumento ECV

Reactivos	Nunca	A veces	Muchas veces	Siempre
Soy una persona que se pelea con los demás				
Amenazo a otros/as para conseguir lo que quiero				
Soy una persona que pega, da patadas y puñetazos a los demás				
Cuando alguien me hace daño o me hiere, le pego				
Cuando alguien me enfada, le pego, le pateo o le doy puñetazos				
Para conseguir lo que quiero, desprecio a los demás				
Cuando alguien consigue enfadarme, le hago daño o le hiero				
Para conseguir lo que quiero, chismorreo o cuento rumores sobre los demás				

Nota. Se han seleccionado algunas de las preguntas y sus opciones de respuesta con la finalidad de conocer la estructura del cuestionario de la primera variable.

Respecto a la conversión las preguntas están agrupadas en factores que representan el área evaluada, estos son las tipologías de agresividad que los autores consideraron de acuerdo a sus investigaciones del comportamiento de los sujetos de estudio:

TABLA 2.

Factores del instrumento ECV

Agresión manifiesta pura	(preguntas 1, 7, 13, 19)
Agresión manifiesta reactiva	(preguntas 11, 14, 20)
Agresión manifiesta instrumental	(preguntas 3, 9, 15, 21, 25)
Agresión relacional pura	(preguntas 4, 10, 16, 22)
Agresión relacional reactiva	(preguntas 2, 5, 17, 23)
Agresión relacional instrumental	(preguntas 6, 12, 18, 24)

Nota. Establecimiento de las tipologías de agresividad (Little, et al., 2003)

Para medir la autoestima en los niños se utilizó el Inventario de Autoestima de Coopersmith (1967), este cuestionario está estructurado por 58 preguntas con opciones de respuesta de verdadero y falso:

TABLA 3.

Preguntas del instrumento EA

Reactivos	Verdadero	Falso
Estoy seguro de mí mismo		
Soy simpático		
Desearía ser más joven		
Puedo tomar decisiones fácilmente		
Mis amigos gozan cuando están conmigo		

Soy popular entre compañeros de mi edad		
Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo		
Me siento suficientemente feliz		
Me entiendo a mí mismo		
Tengo una mala opinión de mí mismo		

Nota. Se han seleccionado algunas de las preguntas y sus opciones de respuesta con la finalidad de conocer la estructura del cuestionario de la segunda variable.

Respecto a la conversión las preguntas están agrupadas en factores que representan el área evaluada, estos son las dimensiones de desarrollo personal de los individuos:

TABLA 4.

Factores del instrumento EA

Área de sí mismo	(preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Área social	(preguntas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
Área de hogar	(preguntas 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
Área escolar	(preguntas 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58)

Nota. Establecimiento de los factores de la autoestima (Coopersmith, 1967).

Además, el instrumento permite evaluar niveles de autoestima que fueron parte de la investigación:

TABLA 5.

Niveles de autoestima

Criterio de autoestima	Rango
Muy alta	86-100
Moderadamente alta	75-85
Promedio	46-74
Moderadamente baja	36-45
Muy baja	0-35

Nota. Establecimiento de los niveles de autoestima (Coopersmith, 1967).

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para la extracción de los datos se utilizó el programa SPSS v25, un software empleado dentro de la investigación cuantitativa, mediante el cual se elaboraron tablas de frecuencias y descriptivas para los niveles de autoestima y tipos de agresividad, por otra parte se utilizó el método de análisis inferencial de correlación de Pearson, para una evaluar la relación entre las variables, para este segundo punto se utilizaron los factores de cada instrumento, en el programa se calculó las preguntas de acuerdo a los grupos de sus dimensiones y se crearon aquellos indicadores para analizarlos (Hernández, et al., 2010).

RESULTADOS**TABLA 6.**

Tipos de agresividad

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Agresión manifiesta pura	45	34.5	34.5	34.5
Agresión manifiesta reactiva	35	28.3	28.3	61.8
Agresión manifiesta instrumental	25	21.6	21.6	82.4

Agresión relacional pura	30	10.8	10.8	94.1
Agresión relacional reactiva	15	4.9	4.9	100.0

INTERPRETACIÓN

En la presente tabla se puede observar los tipos de agresividad detectados, donde el de mayor incidencia es el de tipología agresiva pura con el 34.5%, seguido del tipo manifiesto reactivo con el 28.3%, el instrumental manifiesto con el 21.6%, el relacional puro con el 10.8% y el relacional reactivo con el 4.9%, estos indicadores describen una problemática en el sector educativo, dadas las diversas formas en las que se representa la agresividad.

TABLA 7.

Niveles de autoestima

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy Alta	10	3.9	3.9	3.9
Moderadamente Alta	15	13.6	13.6	23.5
Promedio	23	21.5	21.5	47.1
Moderadamente baja	30	24.5	24.5	70.6
Muy baja	72	37.4	37.4	100.0

INTERPRETACIÓN

En el siguiente resultado se puede apreciar los niveles de autoestima en los estudiantes de primaria, donde el mayor porcentaje esta dado para un nivel muy bajo de autoestima con el 37.4%, moderadamente baja el 24.5%, una autoestima promedio del 21.5%, moderadamente alta con el 13.6% y un índice alto mínimo del 3.9%. estos datos reflejan indicadores negativos en lo que refiere a la autoestima, determinando afectaciones psicológicas a causa de una problemática.

TABLA 8.

Análisis correlacional de factores de tipos de agresividad y niveles de autoestima

		Agresión manifiesta pura	Agresión manifiesta reactiva	Agresión manifiesta instrumental	Agresión relacional pura	Agresión relacional reactiva	Agresión relacional instrumental
Área sí mismo	Correlación de Pearson	-.037	.056*	.073*	.245	.080**	.070**
	Sig. (bilateral)	.790	.004	.004	.180	.000	.001
	N	150	150	150	150	150	150
Área social	Correlación de Pearson	.322**	.014	.047*	.075	.079**	.098
	Sig. (bilateral)	.000	.675	.004	.976	.000	.585
	N	150	150	150	150	150	150
Área Hogar	Correlación de Pearson	.025*	.003**	.202*	.169	.140**	.280
	Sig. (bilateral)	.005	.000	.002	.367	.000	.167
	N	150	150	150	150	150	150
Área escolar	Correlación de Pearson	.203**	.154**	.205*	.136*	.048*	.017
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.004	.002	.003	.881
	N	150	150	150	150	150	150

INTERPRETACIÓN

En la presente tabla se evidencia las diferencias que existen entre los factores de la autoestima y las tipologías de la agresividad, que se analizan de la siguiente manera:

Relación negativa muy débil entre el área individual y la agresividad pura, relación positiva muy débil entre el área individual y la agresión manifiesta reactiva, de igual forma para la agresión relacional pura, instrumental y reactiva. Esto quiere decir que aquellos niños que presenten problemas en su autoestima individual manifestarán actitudes agresivas. Respecto al autoestima social la relación es positiva baja con las tipologías de

agresividad, lo cual indica que mientras mayor sea la dificultad del desarrollo de la autoestima social mayor será la presencia de comportamientos agresivos.

En cuanto al autoestima de hogar las relaciones son muy débiles positivas que expresan que a mayores problemas de desarrollo de autoestima en el hogar mayor será la presencia de agresión en el contexto escolar. Finalmente, con la autoestima social escolar la relación es positiva débil frente a las tipologías de agresividad, esto manifiesta que mientras mayor dificultad el desarrollo de la autoestima escolar mayor serán aquellas actitudes agresivas entre los compañeros.

DISCUSIÓN

Los resultados encontrados indican que existe agresividad en los niños de las instituciones escolares públicas, no obstante, el efecto de este tipo de acciones perjudica la autoestima en quienes reciben los maltratos, en este caso los niveles de autoestima son regularmente bajos y pone en evidencia la presencia de la problemática (Gómez, 2013). De la misma forma mediante el método de correlación de Pearson, se puede evidenciar altos niveles significativos encontrados lo que indica que, a mayor presencia de agresividad, menor nivel de autoestima en los niños, por lo que se puede inferir que existen dificultades en la convivencia escolar que causa afectaciones de carácter psicológico en los estudiantes.

Investigaciones como las de Mendoza (2017) donde establece que problemas relacionados al acoso o violencia escolar genera una distorsión en la imagen que tienen de sí mismos los estudiantes, esto, relacionado directamente con su autoestima, en sus resultados pudo encontrar que los niños afectados con bajos niveles de autoestima representan el 61% de la población evaluada, estos valores son cercanos a los de esta investigación que oscilan entre el 31 y el 24% para los índices más bajos de autoestima.

En el tema de la agresividad se pudo apreciar que existen tipologías, cada una de ellas expresada de forma diferente, en el caso de la agresividad manifiesta pura, donde se emplea uso de la fuerza de forma exagerada, a su vez el de tipo instrumental donde existe otros mecanismos como redes sociales u otro medio para poder generar estos actos. Los estudios de Guatolo (2020) indican que la agresividad que más se manifiesta en su contexto es la de tipo instrumental, no obstante, puede desembocar en la agresividad total, cuando ya existe un contacto físico frecuente con los demás niños.

En lo que respecta a relación de variables, las investigaciones de Rodríguez (2017) han localizado altos índices de significatividad entre la agresividad propiamente manifestada y los niveles bajos de autoestima, lo que en este artículo también se puede evidenciar. Es común que en este tipo de problemáticas las afectaciones primarias sean las de índole psicológica, esto en su frecuencia puede ocasionar problemas de concentración en el desempeño escolar y en casos extremos la deserción (Lera y Romero, 2017).

El autor Moreno (2018), en su trabajo de investigación cuyo tema fue el análisis acerca del Bullying como factor moldeador de la autoestima de los estudiantes en etapa escolar, levantó información en 150 niños a quienes les administró pruebas psicológicas como la Escala de Coopersmith y un autotest de acoso escolar. Sus resultados fueron parcialmente localizados, debido que no todos los factores correlacionaron en el proceso, y esto se puede deber al temor de los estudiantes de que existan consecuencias entre pares luego del proceso de evaluación. La falta de participación y sinceridad en los participantes también puede representar un problema al momento de diagnosticar el fenómeno (Little, et al., 2003).

Por otra parte, el autor Yagual (2019), se interesó por estudiar cómo se vive el acoso escolar en las instituciones educativas secundarias, dado que en esta etapa del desarrollo de los jóvenes el problema se intensifica, dado su volubilidad emocional como parte de su ciclo, en donde toda conducta de carácter violento es normalizada para ellos. Es probable que, para tener este tipo de comportamientos, exista una raíz de problema o causas, que pueden ser la calidad de hogar de donde provengan, esto en relación a la dinámica relacional entre padres e hijos. Los instrumentos que el autor utilizó fue una escala de acoso escolar y un instrumento que mide ni-

veles de autoestima. Sus resultados dieron razón a sus hipótesis en que la presencia de acoso escolar compromete los niveles de autoestima en los adolescentes. Los departamentos de orientación educativa deben plantearse talleres de convivencia para mejorar las condiciones dentro de las aulas de clases, incluso fuera de ellas, donde muchas veces el problema persiste (Loredo, et al., 2017).

Una investigación desarrollada por Tipán (2017), donde analiza la autoestima en relación al rendimiento académico en los estudiantes del área de bachillerato, educación secundaria. Para su estudio empleó un método mixto de investigación, esto quiere decir que, con el apoyo de entrevistas a maestros, así como el reporte de calificaciones, y un test de autoestima aplicado a los estudiantes, fue posible recolectar los datos que permitan confirmar las hipótesis del investigador. Sus resultados indicaron que los jóvenes presentan niveles regulares de autoestima, y en aquellos picos bajos son de alumnos que académicamente se encuentran deficientes en su desempeño escolar.

Siguiendo otros autores como Marín y Reidl, (2013) hacen referencia a la violencia escolar como un fenómeno que lleva tiempo sin poderse resolver, añade que no se trata únicamente de actos propios de violencia como golpes o insultos, existen formas como la omisión o discriminación, que también forman parte de actos que perjudican la integridad mental de los que padecen de aquello, además de no comunicarse con las autoridades por el temor a las amenazas (Merino, et al., 2016). En lo que respecta a problema de agresividad las autoridades deben plantear mecanismos basados en la buena convivencia para mejorar condiciones entre compañeros de clase, así como brindar asesoría especializada en casos más graves, pues para ello las instituciones cuentan con profesionales en psicología para mediar este tipo de conflictos (Tijmes, 2014).

CONCLUSIONES

Se pudo evaluar e identificar los tipos de agresividad encontrados en los sujetos de estudio, siendo el de mayor frecuencia aquel de tipo agresivo puro que se caracteriza por la manifestación de actitudes directas en un lenguaje verbal y físico por parte de los niños, también se destaca el de tipo instrumental que hace que los niños provoquen acciones para obtener beneficios que perjudican a los demás compañeros de clases.

Se logró identificar los niveles de desarrollo de autoestima en los niños evaluados, presentando unas cifras bajas que se pueden considerar un problema (37.4%), esto se refleja como resultado de una inapropiada enseñanza por parte de los padres, donde pudo haber tratos inadecuados que afectan de forma directa el desarrollo afectivo emocional de los niños.

Respecto a los indicadores de correlación se pudo determinar una relación positiva en la mayoría de los casos donde de acuerdo a las diferentes áreas del desarrollo de los niños se vinculan directamente con la manifestación de agresividad para los demás en el contexto escolar, el valor p no es muy significativo, sin embargo, se ha considerado de acuerdo a los resultados evidenciados en el nivel bajo de autoestima y en los tipos de agresividad más frecuentes.

Como recomendación se puede mencionar aquellos programas de acción con objetivos hacia un ambiente de armonía son los más adecuados para abordar la problemática, no solo trabajarlo con los alumnos que presentan problemas de agresividad, sino también con quienes han recibido afectaciones psicológicas y como dato adicional, un trabajo vivencial que incluya a los padres en lo que respecta a normas de educación y convivencia en el hogar para poder erradicar este tipo de comportamientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, J., & Carrillo, M. (2013). Adaptación, Ansiedad y Autoestima en Niños de 9 a 12 años: una Comparación entre Escuela Tradicional y Montessori. *Psicología Iberoamericana* 18(1), 19-29.
- Andrade, J., Bonilla, L., & Valencia, Z. (2018). School aggressiveness or bullying: a look from three psychological approaches. *Magazine Thinking Psychology* 7(12), 134-149.
- Arroyave, P. (2014). Factores de vulnerabilidad y riesgo asociados al bullying. *Revista CES Psicología*, 5(1), 118 -125.
- Avanzas, P., Bayes, A., & Pérez, L. (2013). Consideraciones éticas de la publicación de artículos científicos. *Revista española de cardiología* 64(5), 427-429.
- Ayala, M. (2015). Violencia escolar, un problema complejo. *Ra Ximhai* 11(4), 493-509.
- Baridon, D. (2013). *Estudio de la violencia escolar en los centros de Educación. Media de Juan Lacaze, Uruguay. Universidad de Alcalá, España. Tesis doctoral.*
- Baumeister, R., Smart, L., & Boden, J. (2016). Relation of threatened egoism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem. *Psychological Review*, 103(1), 5-33.
- Blanco, J., de Caso, A., & Navas, G. (2014). Violencia escolar, cyberbullying en redes sociales. *International Journal of Developmental and Educational Psychology* 1(1), 717-724.
- Castillo, L. (2017). Bullying. From the causes, origin and manifestations to the question about the meaning given by the actors. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación* 4(8), 415-428.
- Cerezo, F. (2015). Bullying: analysis of the situation in Spanish classrooms. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy* 9(3), 367-378.
- Céspedes, S. (2020). *Bullying y comprensión lectora en estudiantes del cuarto ciclo del nivel primaria en una institución educativa de Sullana 2019. Tesis de grado.* Piura, Perú.
- Coopersmith, S. (1967). *Inventario de Autoestima de Coopersmith.*
- Cortes, I. (2013). *La autoestima: comprensión y práctica.* Bogotá, Colombia: Ediciones San Pablo.
- Domenach, J. (1981). *La violencia y sus causas. 7ma.* París. Francia: Ed. Paris. Editorial: Unesco .
- Gómez, A. (2013). Bullying: the power of violence. *Mexican Journal of Educational Research* 18(58), 839-870.
- Gomez, J. (2015). Influencia del maltrato físico y psicológico en el desarrollo de la autoestima en niños. *Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo* 3(1), 45-57.
- Gualoto, E. (2020). *Autoestima y agresividad en adolescentes de 1ro a 3ro de bachillerato de la Unidad Educativa Diez de Agosto. Tesis de grado.* Quito, Ecuador.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación.* México: Mc. Graw. Hill.
- Kernis, M. (2015). Toward a Conceptualization of Optimal Self-Esteem. *Psychological Inquiry* 14(1), 1-26.
- Lera, M., & Romero, A. (2017). *El maltrato entre escolares (Bullying) en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: valoración de una intervención a través de medios audiovisuales. Tesis de grado.* Huelva, España.
- Little, T., Henrich, C., Jones, S., & Hawley, P. (2003). *Escala de Conducta Violenta en la Escuela.* Obtenido de Instrumentos y fichas grupo Lisis: <https://lisis.blogs.uv.es/instrumentos>

tos-2013-2016/

Loredo, A., Perea, A., & López, G. (2017). "Bullying": stalking harassment. Peer violence. Real problems in adolescents. *Mexico Pediatric Act* 29(4), 210-214.

Marín, A., & Reidl, L. (2013). Psychometric Validation of the Questionnaire "This Is How We Get Along at School" to Evaluate School Harassment (Bullying) in Primary Schools. *Mexican Journal of Educational Research* 18 (56), 11-36.

Merino, C., Carozzo, J., & Benites, L. (2016). Bullying in Perú: A Code of Silence. *Taylor & Francis: Handbook of School Violence and School Safety International Research and Practice*. New York: Segunda edición. , 153-164.

Moreno, Y. (2018). *Bullying escolar y autoestima en estudiantes de secundaria*. San Martín de Porres, 2017. Tesis de grado. Lima. Perú.

Oliva, L. (2013). La violencia escolar desde la infancia hasta la juventud. *Revista Costarricense de Psicología* 32(2), 137-154.

Patierno, N. (2019). *La violencia (escolar) en cuestión: Un estudio en escuelas secundarias públicas de la ciudad de La Plata*. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica.

Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. NJ: Princeton University Press.

Serrano, Á., & Iborra, I. (2015). *Violencia entre compañeros de escuela*. Madrid, España: Metrarseis.

Sierra, C., & Sanabria, Z. (2013). Family violence and its link with the self-esteem of student of basic education. *Revista ciencias de la educación* 2(22), 13-34.

Suárez, N., Sáenz, J., & Mero, J.

(2016). Elementos esenciales del diseño de la investigación. Sus características. *Revista Científica Dominio de las Ciencias* 2 (nro. esp), 72-85.

Tijmes, C. (2014). Violence and School Climate in Educational Establishments in High Social Vulnerability Contexts of Santiago de Chile. *Psykhé* 21(2), 105-117.

Tipán, M. (2017). *La autoestima y el rendimiento académico en el bachillerato de la sección nocturna de la unidad educativa "natalia jarrín", cayambe, provincia de pichincha, Tesis de grado*.

Vásquez, M., Alarcón, Y., & Amarís, M. (2018). Intrafamily violence: effectiveness of the law in the las flores neighborhood of the city of barranquilla. *Law magazine* 29(2), 178-210.

Yagual, C. (2019). *Acoso Escolar y Autoestima en estudiantes de Básica Superior de la Escuela Antonio Flores Jijón – Guayaquil 2018*. Tesis de grado. Guayaquil, Ecuador.

Zapata, E., & Ruiz, R. (2015). Respuestas institucionales ante la violencia escolar. *Ra Ximhai* 11(4), 475-491.